

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

О. В. Демидова, Н. Н. Зезин

Определение экономической эффективности возделывания яровой пшеницы в условиях современного развития производства тесно связано с увеличением урожайности зерновой культуры. Повышая урожайность и качество, мы тем самым увеличиваем конкурентоспособность сорта, при условии, где каждая прибавка должна обеспечивать рост экономической эффективности производства. Установлено, что в среднем за три года исследований в опыте с обработкой семян яровой мягкой пшеницы сорт Экстра до посева наибольшая урожайность (6,38 т/га) получена в варианте с изучением препарата Росток при использовании 4,5 млн всхожих зерен на га. На варианте с изучением препарата Циркон наблюдалось наименьшее количество белка 11,78% при норме высева 4,5 млн всхожих зерен на га. При изучении препарата Гумиторф на норме высева 5,5 млн всхожих зерен на га наблюдалось большее содержание белка 12,56% и клейковины 29,95%. Средние затраты зерна на 1 тонну за 2018–2020 гг. варьировались от 5169,3 руб. до 7974,8 руб., при рентабельности от 109,7% до 50,5%. В опыте с обработкой растений в фазу кущения при использовании нормы высева 4,5 млн всхожих зерен на га наибольшая урожайность 8,08 т/га была в варианте с изучением препарата Росток. В варианте с препаратом Гумиторф при использовании нормы высева 5,5 млн всхожих зерен на га содержание белка составило 12,68%, а наибольшее количество клейковины в зерне – 32,5%.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, регуляторы роста, экономическая эффективность, Росток, Циркон, Лариксин, Гумиторф.

Определение экономической эффективности возделывания яровой пшеницы в условиях современного развития производства тесно связано с увеличением урожайности зерновой культуры.

Повышая урожайность и качество, мы тем самым увеличиваем конкурентоспособность сорта, при условии, где каждая прибавка должна обеспечивать рост экономической эффективности производства [4, 5].

Анализ показателей экономической эффективности выращивания яровой пшеницы в полевых опытах выявил, что они в значительной мере определяются нормами семян и регуляторами роста [2].

В связи с этим нами была поставлена **цель работы** – изучить оценку экономической эффективности применения изучаемых препаратов и их влияние на качество зерна яровой мягкой пшеницы сорта Экстра в условиях Среднего Урала.

Условия, материалы и методы

Исследования проведены в 2018–2020 гг. в рамках государственного задания по теме

«Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Экспериментальная часть исследований проводилась в системе селекционного севооборота Красноуфимского селекционного центра (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН).

Почва опытного участка – чернозем оподзоленный, агрохимическая характеристика пахотного слоя: рН солевое – 6,43%; гумус – 4,62%; сумма поглощенных оснований – 49,3 ммоль/100 г; азот легкогидролизуемый – 205 мг/кг; фосфор подвижный – 88 мг/кг; калий обменный – 55,0 мг/кг; гидролитическая кислотность – 19,0 мг – экв./100 г почвы.

Повторность в опытах четырехкратная, размещение делянок ярусное систематическое, общая площадь 1 делянки 20 м². Посев проведен в третьей декаде мая с предпосевным внесением удобрений в дозе NPK по 90 кг д.в. на га, предшественник – черный пар. Агротехника – общепринятая для яровой пшеницы

в зоне среднего Урала. Для исследований использовали нормы высева 4,5, 5,5 и 6,5 млн всхожих зерен на 1 га. Уборку урожая в годы изучения проводили комбайном «Сампо 130».

Экономическую эффективность применения регуляторов роста рассчитывали на основании технологических карт по выращиванию яровой пшеницы сорта Экстра.

Дисперсионный анализ экспериментальных данных проведен по методике Б.А. Доспехова [3].

Метеорологические условия за годы проведения исследований различались по количеству выпадения осадков, температурному режиму и гидротермическому коэффициенту. Так, 2018 год отличался более высокой величиной показателя суммы активных температур (2100 °С), в 2019 году – 1880 °С, 2020 году – 1610 °С. Максимальное количество осадков (415,1 мм) наблюдалось в 2019 году. Гидротермический коэффициент составил в 2018 – 1,5, 2019 – 2,1, 2020 – 1,1.

Для нашего исследования были взяты регуляторы роста природного и синтетического происхождения, такие как Циркон, Лариксин, Гумиторф и Росток.

Результаты исследований

Экономическая эффективность яровой пшеницы тесно связана с увеличением урожайности зерновой культуры. Повышая урожайность, необходимо уделять внимание разработке ресурсосберегающим, экономически выгодным технологиям. Важным элементом таких технологий является применение регуляторов роста растений сельскохозяйственных культур.

Среди изучаемых регуляторов роста на яровой пшенице сорта Экстра изучались раз-

личные способы обработки: обработка семян до посева и обработка растений по вегетации (в фазу кущения).

Наиболее высокую урожайность сорт Экстра сформировал в среднем за три года при использовании препарата Росток (6,38 т/га).

При повышении урожайности важно уделять внимание улучшению качества зерна.

В таблице 1 приведены показатели содержания клейковины и белка. Согласно полученным данным, изучаемые препараты проявили себя неоднозначно. В вариантах с обработкой семян количество белка увеличивалось относительно контроля на 0,21–0,70%. Максимальное содержание клейковины в зерне достигло 29,95% при норме высева 5,5 млн всхожих зерен на га.

При использовании различных норм высева в варианте с изучением препарата Циркон важные показатели качества зерна имели наименьшее содержание. Наименьшее количество содержания белка 11,78% (табл. 1) и клейковины 23,4% отмечено при норме высева 4,5 млн всхожих зерен на гектар и 6,5 млн всхожих зерен на гектар, соответственно.

В варианте с обработкой семян препаратом «Гумиторф» при использовании нормы высева 5,5 млн всхожих зерен на га количество белка увеличивалось на 0,21% и клейковины на 2,25%.

В наших исследованиях в опыте с обработкой вегетирующих растений используемые препараты (табл. 2) при увеличении норм высева повышали содержание белка. Таким образом, в варианте опыта с изучением препарата Гумиторф для нормы высева 6,5 млн всхожих зерен на га содержание белка составило 12,68%, при норме высева 5,5 млн всхожих зерен на гектар – 32,50%.

Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на качественные показатели зерна яровой пшеницы сорта Экстра при обработке семян до посева за 2018–2020 гг.

Нормы высева	Показатели	Вариант				
		Контроль	Росток	Циркон	Лариксин	Гумиторф
4,5	Белок, %	12,30	12,13	11,78	11,93	12,37
	Клейковина, %	25,35	27,48	26,65	27,87	29,85
5,5	Белок, %	12,35	12,15	11,99	12,43	12,56
	Клейковина, %	27,40	26,80	28,85	28,45	29,95
6,5	Белок, %	11,97	13,02	12,47	12,30	12,51
	Клейковина, %	28,10	27,14	23,40	28,85	29,25

Высоким содержанием клейковины в годы исследований характеризовался вариант с препаратом Гумиторф (32,5%) при использовании нормы высева 5,5 млн всхожих зерен на га.

В таблице 3 приведены расчеты экономической эффективности использования регуляторов роста. Применение регуляторов роста во всех вариантах опыта повышают рентабельность производства.

Средние затраты зерна на 1 тонну за 2018–2020 гг. варьировали от 5169,3 руб./т до 7974,8 руб./т, при рентабельности от 109,7% до 50,5% (табл. 3). При использовании нормы высева 5,5 млн всхожих зерен на га выделился вариант опыта с препаратом «Гумиторф», средние затраты

по годам на 1 тонну зерна составили 6766,4 руб./т, соответственно рентабельность 77,3%.

Выводы

Среди изучаемых регуляторов роста на яровой пшенице изучались различные способы обработки: обработка семян до посева и обработка растений по вегетации.

В результате исследований установлено положительное влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы сорт Экстра.

Наиболее высокую урожайность получили в среднем за три года при обработке семян до посева 6,38 т/га и в фазу кущения – 8,08 т/га с использованием препарата Росток.

Таблица 2 – Влияние регуляторов роста на качественные показатели зерна при выращивании растений по вегетации яровой пшеницы, сорт Экстра за 2018–2020 гг.

Нормы высева	Показатели	Вариант				
		Контроль	Росток	Циркон	Лариксин	Гумиторф
4,5	Белок, %	12,35	11,20	12,34	11,98	11,95
	Клейковина, %	28,55	27,30	28,55	26,50	29,75
5,5	Белок, %	12,15	12,11	12,20	12,47	12,52
	Клейковина, %	28,85	24,25	25,04	28,65	32,50
6,5	Белок, %	11,90	12,10	12,34	11,75	12,68
	Клейковина, %	24,83	27,10	28,15	30,45	31,25

Таблица 3 – Экономическая эффективность применения различных норм высева и регуляторов роста при выращивании яровой пшеницы, сорт Экстра за 2018–2020 гг.

Нормы высева	Вариант	Урожайность при обработке семян, т/га	Урожайность при обработке посевов, т/га	Себестоимость, руб./т	Условно чистый доход, руб./га	Рентабельность, %
4,5	Контроль	4,98	5,22	6745,9	2616545,8	77,9
	Росток	6,38	8,08	7974,8	2568048,1	50,5
	Циркон	5,68	6,56	6282,9	3247293,5	91,0
	Лариксин	5,66	5,91	5850,8	3484541,4	109,7
	Гумиторф	5,55	5,63	6513,9	2704658,8	84,2
5,5	Контроль	4,93	4,65	6513,9	2704658,8	84,2
	Росток	5,87	6,14	5991,3	3527091,2	100,3
	Циркон	5,28	5,34	6658,1	2820514,3	80,2
	Лариксин	5,20	6,27	6106,4	3064684,3	96,3
	Гумиторф	5,95	5,53	6766,4	3113987,9	77,3
6,5	Контроль	4,31	4,71	5169,3	2944049,3	132,1
	Росток	5,84	5,76	7039,5	2896911,0	70,5
	Циркон	4,88	5,60	6267,0	2797710,0	91,5
	Лариксин	4,71	5,49	6491,6	2594477,3	84,9
	Гумиторф	4,81	5,43	6358,4	2713601,4	88,7
	НСР	0,41	0,60			

Формирование клейковины и белка в основном определяется сортовыми особенностями мягкой пшеницы. В среднем за годы исследований в вариантах опыта при использовании препаратов Гумиторф и Росток содержание белка увеличилось на 0,7% и 1,05% соответственно. Высоким содержанием клейковины характеризуется вариант опыта с использованием Гумиторфа (29,95%).

Максимальное содержание белка в зерне составило 12,68% и клейковины (32,50%) при обработке растений препаратом Гумиторф.

Самый высокий доход за 2018–2020 гг. был получен при использовании нормы высева 4,5 млн всхожих зерен на га и составил 7974,8 руб./т, при рентабельности 50,5%.

Список литературы

1. Доспехов В. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 35 с.

2. Титков В. И., Байкасов Р. К. Экономическая и энергетическая эффективность приемов повышения урожайности яровой мягкой пшеницы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 5 (49). С. 34–36.

3. Шаповал О. А., Вакуленко В. В., Прусакова Л. Д. Регуляторы роста растений // Защита и карантин растений. 2008. № 12. С. 102–119.

4. Яковлев П. А., Верниченко И. В. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях воздействия абиотических стрессовых факторов при обработке семян селеном, кремнием и цинком // Агрехимический вестник. 2014. № 4. С. 38–40.

5. Алтухов А. И. Стратегия развития зернопродуктового подкомплекса – основа разработки схемы размещения и специализации зернового производства в стране // Вестник Курской ГСХА. 2018. № 5. С. 146–152.

Демидова Оксана Валерьевна, научный сотрудник, аспирант, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного центра Уральского отделения РАН.

E-mail: selektsiya@bk.ru.

Зезин Никита Николаевич, д-р с.-х. наук, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного центра Уральского отделения РАН.

E-mail: nikitazezin@yandex.ru.

* * *